

**ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DESENVOLVIDO POR
ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA EM UMA UNIDADE
DE ACOLHIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.6345381

Mirian Revers

*Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS,
mirianrv1104@gmail.com*

Emilio dos Santos Aguiar

*Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS,
emilioaguiar2@gmail.com*

Andressa Vendruscolo dos Santos

*Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS,
andressavendruscolodossantos@gmail.com*

Jaine Meurer

*Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS,
meurer67@gmail.com*

Leonardo Damasceno

*Graduando em Medicina pela Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS,
leonardodamasceno@hotmail.com.br*

Julia Canci

*Graduanda em Medicina pela Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS,
canci.julia@gmail.com*

Marcela Martins Furlan de Leo

Enfermeira, Doutora em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Docente na Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS, marcela.leo@uffs.edu.br

Anderson Funai

Enfermeiro, Doutor em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Docente na Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS, anderson.funai@uffs.edu.br

Resumo: O presente relato de experiência tem como objetivo descrever as práticas desenvolvidas por Acompanhantes Terapêuticos enquanto agentes transformadores na saúde. Os pacientes-alvo eram indivíduos em sofrimento psíquico e/ou dependência química que estavam como residentes no dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial denominado Unidade de Acolhimento, ou seja, pacientes que possuíam vínculos familiares fragilizados e/ou em risco social. Esse trabalho foi realizado através de um projeto de extensão nos serviços de rede de atenção psicossocial e, para oferecer aos pacientes um novo olhar sobre a realidade vivenciada e, conseqüentemente, auxiliar no processo de reabilitação psicossocial, foram utilizadas metodologias que visavam tornar os participantes seus próprios agentes modificadores no processo de saúde-doença. O projeto buscou ainda, explicar as potencialidades e fragilidades enfrentadas pelo Acompanhante Terapêutico durante o planejamento e execução das atividades propostas. As potencialidades encontradas foram a criação de um vínculo diferente do que o estabelecido pela equipe multidisciplinar que já os acompanhavam, a liberdade que a vivência oferecia e o desenvolvimento de habilidades já existentes. Em relação as fragilidades, destaca-se a particularidade de cada sujeito, em que muitas vezes fazia com que o contato não possibilitasse uma relação mais consistente. Além disso, o tempo de realização de projetos como esse deve ser entendido como algo prolongado, uma vez que a criação de uma conexão entre acompanhante-acompanhado se dá de uma forma mais longínqua. Nesse sentido, o acompanhamento terapêutico surge como uma estratégia de intervenção complementar que visa ressignificar as atividades cotidianas do paciente se opondo às práticas tradicionais como modelos asilares de tratamento indo ao encontro da reforma psiquiátrica e sanitária.

Palavras-chave: Acompanhante Terapêutico. Saúde Mental. Extensão. Atenção Psicossocial.

Abstract: This experience report aims to describe the practices developed by Therapeutic Companions as transforming agents in health. The target patients were individuals in psychological distress and/or chemical dependence who were residents in the Psychosocial Care Network device called Shelter Unit, that is, patients who had fragile family ties and/or were at social risk. This work was carried out through an extension project in the psychosocial care network services and, in order to offer

patients a new look at the reality experienced and, consequently, to assist in the psychosocial rehabilitation process, methodologies were used that aimed to make the participants their own. modifying agents in the health-disease process. The project also sought to explain the strengths and weaknesses faced by the Therapeutic Companion during the planning and execution of the proposed activities. The potentialities found were the creation of a different bond than that established by the multidisciplinary team that already accompanied them, the freedom that the experience offered and the development of existing skills. In relation to weaknesses, the particularity of each subject stands out, in which contact often prevented a more consistent relationship. In addition, the time taken to carry out projects such as this one must be understood as something prolonged, since the creation of a connection between the companion-accompanied person takes place in a more distant way. In this sense, therapeutic accompaniment emerges as a complementary intervention strategy that aims to resignify the patient's daily activities, opposing traditional practices as asylum models of treatment, in line with the psychiatric and health reform.

Keywords: Therapeutic Companion. Mental health. Extension. Psychosocial Care.

INTRODUÇÃO

O Acompanhamento Terapêutico constitui um importante instrumento de integração de projetos assistenciais centrados na atenção psicossocial. Suas ações se inserem como práticas opostas aos modelos asilares de tratamento, alinhando-se às propostas da reforma psiquiátrica e sanitária. Além disso, tem sido utilizado por profissionais de saúde como forma de reconstruir identidades, integrar pessoas, reduzir a ansiedade e proporcionar a construção da autoestima. Nesse tipo de abordagem, o Acompanhante Terapêutico (AT) atua principalmente como modelo e estímulo para o paciente. Nesse contexto, essa prática se deu a partir de um projeto de extensão que objetiva implementar o Acompanhamento Terapêutico nos serviços de rede de atenção psicossocial de Chapecó, além de promover a educação permanente em saúde e a integração ensino-serviço. As atividades de AT foram desenvolvidas em uma Unidade de Acolhimento (UA), este equipamento socioassistencial tem como objetivo fornecer segurança integral a pacientes do CAPS AD III do município, que estejam com vínculo familiar prejudicado e próximo a sua comunidade de origem.

OBJETIVO

Desta forma, objetiva-se relatar as potencialidades e as dificuldades

vivenciadas pelos Acompanhantes Terapêuticos durante as atividades realizadas com um residente diagnosticado com esquizofrenia e tabagismo, bem como, descrever as emoções e percepções experienciadas durante as intervenções.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência vivenciada no segundo semestre de 2021, vinculado ao Projeto de Extensão: Acompanhamento Terapêutico em Saúde Mental na Rede de Atenção Psicossocial de Chapecó. Este projeto é financiado pela Pró Reitoria de Extensão e Cultura e conta com a duração de 6 meses. As atividades práticas foram desenvolvidas na Unidade de Acolhimento. Os estudantes, também denominados como Acompanhantes Terapêuticos, possuem carga horária de dedicação ao projeto de 20 horas semanais, sendo 10 horas em atividades presenciais junto aos residentes, 4 horas semanais em atividades administrativas do projeto e as outras 6 horas em períodos de estudo e educação permanente em serviço.

No decorrer do projeto os bolsistas realizaram acompanhamentos dentro da unidade, além de saídas da unidade a fim de promover a saúde de forma completa nas dimensões clínica, religiosa/espiritual e psicossocial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após um período de quinze dias de adaptação na UA, com objetivo de promover aos ATs o conhecimento do local e de seus residentes, tal qual o entrosamento com os mesmos, os ATs foram instigados a propor intervenções junto aos residentes. Nesse contexto, as atividades relatadas a seguir foram desenvolvidas com um residente com diagnóstico de esquizofrenia e tabagista.

Foi realizado um passeio de aproximadamente duas horas com o residente, pois o mesmo havia demonstrado interesse em visitar sua falecida mãe no cemitério da cidade. Abraçada a essa ideia vimos a oportunidade de então, aplicar a intervenção terapêutica com a intenção de potencializar uma dimensão simbólica no cotidiano do acompanhado. No decorrer do percurso o mesmo se mostrou entusiasmado e comunicativo, abrindo possibilidade de diálogo sobre sua família, bem como, relatos

de como sua mãe faleceu e o quanto se sentia perdido e deprimido sem sua presença, provocando então no AT muitos questionamentos para compreender melhor sobre o enfrentamento efetivo desta problemática. Ao chegar no local onde encontra-se o túmulo de sua falecida mãe, o acompanhado recitou poemas, cantou algumas músicas evangélicas e contou-nos várias histórias vividas com sua familiar, expressando claramente uma sensação de perda muito grande. Para além disso o passeio com o acompanhado possibilitou-nos uma ampla compreensão para novas intervenções, a partir de uma simples aproximação significativa externa.

Em outra oportunidade, o mesmo residente demonstrou interesse em retomar suas rotinas religiosas, assim dois ATs se dispuseram a acompanhá-lo até uma determinada instituição religiosa, a qual o mesmo já frequentava anteriormente. Foi acordado com o residente um horário de saída fixo para estar no local a tempo do início da reunião, a ida para este evento religioso era visto pelo paciente como uma tentativa de largar o vício em tabaco, já que este hábito vai contra a fé do mesmo. O residente se mostrou muito aberto durante o percurso relatando muitos momentos difíceis que vivenciou, e ficando irritado durante estas falas, gerando dificuldade de manuseio e ressignificação das informações pelo AT.

As reuniões religiosas aconteciam nos domingos à tarde tendo duração de uma hora e o tema era “a libertação dos vícios através da fé”, a atividade é ministrada por um Pastor e alternando entre momentos de música, leitura e discursos. Ao chegar no local, o residente apresenta um aspecto calmo, cessando as falas anteriormente citadas, durante a atividade na igreja o residente interage com pessoas de fora, porém nestes momentos é perceptível que a fala do mesmo se acelera e fica de difícil compreensão. A ida ao culto gera felicidade e uma sensação de pertencimento ao residente, isso após a saída do local, ficando evidenciado pela sua fala e por comentários dos profissionais da UA.

Outra atividade realizada pelos ATs com o residente citado acima foi a ida a uma Unidade Básica de Saúde devido um enjoo noturno recorrente. Durante a tarde, o acompanhante e o residente se deslocaram a pé até o posto e lá foi realizada uma consulta médica. Nesta ação foi possível observar a dificuldade de comunicação do mesmo devido a fala acelerada e a ansiedade aparente durante a conversa com pessoas de fora do seu ciclo social cotidiano, além disso foi notado uma dificuldade em esperar, visto que até o momento de ser atendido o paciente parecia inquieto e

expressou o desejo de desistir, pois queria retornar para casa.

CONCLUSÃO

Esta é a primeira experiência com a oferta de AT nos serviços de saúde mental no município de Chapecó. Essas primeiras experiências demonstram que essa modalidade terapêutica é de extrema importância pois a partir do início do projeto, a equipe profissional da UA relatou mudanças no estado mental dos residentes. O vínculo foi fortalecido e os atendimentos foram permitindo tomar conhecimento de aspectos da história de vida dos residentes que até então não haviam sido compartilhados. Ressalta-se a importância da prática do acompanhamento terapêutico na rotina dos serviços de atenção psicossocial, uma vez que, foi possível observar durante o andamento das atividades e no decorrer do projeto os benefícios dessa prática na saúde dos residentes. Apesar das fragilidades encontradas no desenvolvimento das atividades, entre outros fatores como as questões financeiras para o deslocamento, a instabilidade de humor e dificuldades físicas muitas vezes apresentadas por eles. Ainda assim, foi possível obter resultados muito positivos ao fim das atividades propostas, como por exemplo: a diminuição na quantidade de cigarro/tabaco consumido, melhora do humor e gratidão evidenciada através de falas dos residentes em ter desfrutado aqueles momentos em companhia do AT.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CUNHA, Amanda; RACIONI, Thais; PIO, Danielle. Acompanhamento Terapêutico: Concepções e Possibilidades em Serviços de Saúde Mental. **Psicologia: Ciência e Profissão**, [s.], 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/45VS7XkkJQWGhYmpX69BDLy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 13 out. 2021.
- KIRSCHBAUM, Débora Isane Ratner, ROSA Tatiane Morelati. Os trabalhadores de enfermagem como acompanhantes terapêuticos de um centro de atenção psicossocial. **Rev Esc Enferm USP** 2003; 37(1): 97-106. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/Cms5bbRrdmP7CsnrxFyxMSr/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 14 out. 2021.
- NETO, Acioli; AMARANTE, Manoel de Lima e; CARVALHO, Paulo Duarte de. O acompanhamento terapêutico como estratégia de cuidado na atenção psicossocial. **Psicologia: Ciência e Profissão [online]**. 2013, v. 33, n. 4, p. 964-975, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932013000400014>. Acesso em: 11

out. 2021. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/S1414-98932013000400014>.

PELÚCIO, Lyvya Mendes; SILVA, Janne Cristina de Araújo; SOUZA, Ricardo Ângelo de Andrade. A importância do acompanhamento terapêutico como estratégia de intervenção auxiliar á clínica tradicional. In: FARIAS, Gilmar Alves de; SILVA, Janne Cristina de Araújo; SANTOS, Maria José Costa dos; MATOS, Fernanda Cíntia Costa (orgs.). ... **Uma gota de conhecimento**. Campinas, SP: Pontes Editores, 2019. p. 265-287. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/48257>. Acesso em: 14 out. 2021.

YAEGASHI, Márcia Shiguemi. **Percepções e sentimentos do Acompanhante Terapêutico de pessoas com sofrimento psíquico**. São Paulo, 2013.

Disponível em:

<http://tede.ung.br/bitstream/123456789/481/1/M%EF%BF%BD%EF%BF%BDrcia+Shiguem+i+Yaegash>. Acesso em: 12 out. 2021.